

економічному зростанню нашої держави. Університети повинні стати флагманами у формуванні цифрових компетенцій, розробляючи міждисциплінарні освітні програми, що поєднують знання з політології, соціології, права, інформатики та інших дисциплін. Розвиток цифрового громадянства є ключовим стратегічним пріоритетом для України, оскільки він створює потужний потенціал для зміцнення демократії та прискорення успішної євроінтеграції.

Ключові слова: цифрове громадянство, цифрова трансформація суспільства, демократія, кібербезпека, університетська освіта, європейська інтеграція та Україна.

Yuliia Kaliuzhna. Digital Citizenship – the key to european integration of Ukraine: the role of universities

The digital transformation of society creates both new opportunities and significant challenges, including cybercrime and disinformation. To counter these threats and strengthen democracy, the development of the concept of “Digital Citizenship” (digital citizenship) is becoming increasingly important. Digital citizenship is a concept that encompasses not only the possession of digital skills, but also the ability to think critically, protect one’s own and respect the rights of others in cyberspace and take an active part in public life. Modern democracies, including EU leaders such as France, Estonia, Finland, etc., integrate digital citizenship education into national curricula. The development of digital competencies helps citizens effectively interact with the state, participate in e-government and counter cyber threats. For Ukraine, the development of digital citizenship is especially relevant in the context of European integration. The investment and introduction of conceptual ideas “Digital Citizenship” into Ukrainian education will strengthen democratic institutions, increase cybersecurity and contribute to the economic growth of our state. Universities should become flagships in the formation of digital competencies, developing interdisciplinary educational programs that combine knowledge of political science, sociology, law, computer science and other disciplines. The development of digital citizenship is a key strategic priority for Ukraine, as it creates a powerful potential for strengthening democracy and accelerating successful European integration

Key words: digital citizenship, digital transformation of society, democracy, cybersecurity, university education, European integration and Ukraine.

Н. П. Коваленко

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ З ВИКЛАДАЦЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ

В умовах тотальних змін, що відбуваються в українській освіті через війну. Кожен навчальний заклад на власний розсуд шукає шляхи збереження як самої структури, так і ключової її складової – кадрового корпусу.

Міграція викладачів, масові переходи на онлайн формат знищили традиційні форми комунікації, розірвали зв’язки.

Активно відбувається пошук інструментів, завдяки яким можна зберегти зв’язки викладачів із навчальним закладом, не втратити остаточно елементи комунікації, взаємозв’язків.

Одним із таких інструментів може бути музей історії навчального закладу, який взмозі зберегти, об’єднати та надати підстави для спільної діяльності.

Музей історії – важливий структурний підрозділ Народної української академії. Він відіграє значну роль в житті «академіків», бо збирає, зберігає, вивчає та експонує свідчення розвитку навчального закладу, його ціннісні, культурні наробки, що відображають різні види діяльності членів колективу, дозволяє забезпечувати «точки опори». Саме музей відтворює історичні особливості процесу розвитку Академії від минулого до сьогодення.

Створений у 1999 році, він із перших днів свого існування сповідував поліфункціональність, поєднуючи традиційні і модерні форми та засоби діяльності.

Сьогодні, у свої 25 років, музей історії ХГУ «НУА» – це перш за все майже 497 фондкових описів, більше сотні персоналій, унікальні артефакти та документи. Експозиція музею –

25 стендів та 15 вітрин, експонати які згруповано по напрямкам діяльності академічного колективу за 33 роки.

Для забезпечення складової діяльності музею історії ХГУ «НУА» створена Рада музею – досить дієвий орган, у складі якого всі, хто навчає та навчається. До складу Ради входять учні, студенти та викладачі освітнього закладу. Рада виконує функції своєрідного активатора роботи громадської організації, що забезпечує зв'язок, трансляцію, послідовність. Члени Ради музею та його директор приймають постійну участь у наукових конференціях та зустрічах з питань музеєзнавства.

Інші цілі забезпечує загін екскурсоводів, до складу якого входять студенти і учні ліцею. Саме вони готують та проводять екскурсії, виставки, зустрічі. Керівник екскурсоводів – член студентського комітету – керівного органу студентської самоврядної організації.

Ще до початку повномасштабної агресії російської федерації проти України, музей започаткував цікаві освітні та наукові проекти.

Створено та продовжується поповнення так званих «Персоналій», які містять наукову, педагогічну, біографічну інформацію майже про кожного викладача та співробітника. Фонд персоналій сформований та зберігається у фонді музею і нараховує на сьогодні 134 персоналії. У 2024 році в музеї історії НУА було підготовлено та проведено екскурсію по виставці «Історія НУА в персоналіях викладачів та співробітників», яка є завершенням проекту «Персоналії викладачів та співробітників – складова історії НУА». Виставку відвідали – 89 учнів та викладачів академії у офлайн режимі та 30 учнів у онлайн режимі.

У воєнному 2024 році розпочато проект аудіоспогадів про історію академії, які містять унікальні історії, записані ветеранами ХГУ «НУА», її засновниками, випускниками, співробітниками. У сукупності такі різні за часом, обсягом, тематикою аудіоспогади створюють цілісну картину генези та функціонування науково-освітнього комплексу. Серед спогадів – відеоспогади засновника, першого ректора Народної української академії з 1991 до 2013 року, на сьогодні радника ректора Народної української академії, доктора історичних наук, професора Валентини Іларіонівни Астахової, засновників академії та перших викладачів – Гаврілей В.І., Пальчик Р.Ф., Потапової Ж.Є., Яременко О.Л., Іванової О.А., Михайльової К.Г. – всього на сьогодні 24 аудіо та відео записи учасників проекту. Всі аудіоспогади підготовлені до прослуховування, використання в роботі, як для учнів ліцею, так і для студентів та викладачів. Сьогодні записи спогадів продовжуються, і до проекту долучаються все нові і нові учасники.

Започаткований у 1991 році проект по написанню Літопису НУА продовжує своє існування, не перериваючись ні за яких обставин нашого складного життя. У Літописі фіксується все важливе і знакове, що відбувається у житті ХГУ «НУА». Сьогодні на вітрині представлено 28 томів Літопису. Із I тому – 1991/1995 навчальних років та завершує експозицію – XXVIII том – 2023/2024 навчального року. Всього 46 книг. Зараз продовжується збір матеріалу XXIX тому, наразі підготовлено матеріал першого півріччя навчального 2024/2025 року.

Музей історії ХГУ «НУА» намагається не тільки фіксувати події та зберігати документи, але й забезпечувати комунікацію, підтримку всіх, хто навчається та навчає, транслювати традиції, будувати діалогові містки, проводити наукові розвідки в межах своєї компетенції.

В музеї історії НУА, наприклад, впроваджується перспективно - спланована робота по обробці фондових матеріалів та документів, комплектуванню персоналій, добірка артефактів для виставок, оновленню експозицій, проведенню конкурсів та підготовці замовлень на тематичні екскурсії.

Під час проходження студентської практики в музеї історії НУА, студенти мають можливість працювати у фонді музею із рукописами, документами викладачів, матеріалами сімейних архівів, персоналіями. Така робота допомагає їм в підготовці наукових повідомлень, рефератів, тез та статей для занять та наукових конференцій. Таким чином, музей історії НУА залучає студентів до науково-дослідницької діяльності, працюючи у тісному контакті із викладачами.

Функціональна характеристика музею будується на двоєдиному показнику: з одного боку збирання, збереження та систематизація цінностей, які повсякчасно надходять до фондів музею,

формує культурно-освітнє середовище навчального закладу, а з другого боку це трансляція інформації, яку має в своєму розпорядженні музей, її аналіз та тлумачення з метою формування світоглядних принципів особистості в конкретний період часу, що звичайно в повній мірі стимулює формування єдності, взаєморозуміння та взаємодії всієї університетської спільноти, забезпечує ту теплу, дружню атмосферу, в якій хочеться жити, працювати, домагатися нових звершень.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, К., Коваленко, Н. (2024). Музей історії навчального закладу в умовах ненормальності: харківський контекст. У: *Музейна педагогіка у науковій освіті*. Київ.
2. Астахова, В., Коваленко, Н. (2024). Музей історії освітнього закладу: деякі концептуальні положення та приклади практичної діяльності (до 25-річчя створення музею історії ХГУ «НУА»). *Вч. зап. ХГУ «НУА»*, [online] т. XXX. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11200980> [Accessed 25 Dec. 2024].

References

1. Astakhova, K., Kovalenko, N. (2024). Museum of the history of the educational institution in conditions of abnormality: Kharkiv context. IN: *Museum pedagogy in scientific education*. Kyiv.
2. Astakhova, V., Kovalenko, N. (2024). The museum of the history of the educational institution: some conceptual provisions and examples of practical activity (to the 25th anniversary of the creation of the museum of the history of KhSU “NUA”). *Vch. zap KhSU “NUA”*, [online] vol. XXX. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11200980> [Accessed 25 Dec. 2024].

Коваленко Надія Петрівна. Музей історії навчального закладу: інструменти та форми комунікації з викладацькою спільнотою.

Автор звертає увагу на роль музеїв навчальних закладів на комунікацію із викладачами та на інструменти та форми комунікації з викладацькою спільнотою.

В умовах тотальних змін, що відбуваються в українській освіті через війну. Кожен навчальний заклад на власний розсуд шукає шляхи збереження як самої структури, так і ключової її складової – кадрового корпусу.

Міграція викладачів, масові переходи на онлайн формат знищили традиційні форми комунікації, розірвали зв'язки.

Активно відбувається пошук інструментів, завдяки яким можна зберегти зв'язки викладачів із навчальним закладом, не втратити остаточно елементи комунікації, взаємозв'язків.

Одним із таких інструментів може бути музей історії навчального закладу, який взмозі зберегти, об'єднати та надати підстави для спільної діяльності.

Ще до початку повномасштабної агресії російської федерації проти України, музей започаткував цікаві освітні та наукові проєкти.

Музей історії ХГУ «НУА» намагається не тільки фіксувати події та зберігати документи, але й забезпечувати комунікацію, підтримку всіх, хто навчається та навчає, транслювати традиції, будувати діалогові містки, проводити наукові розвідки в межах своєї компетенції.

Ключові слова: музей історії навчального закладу, освіта, культура, культурно-освітнє середовище, корпоративна культура, комунікація, викладацька спільнота.

Kovalenko Nadiya Petrivna. Museum of the history of the educational institution: tools and forms of communication with the teaching community.

The author draws attention to the role of museums of educational institutions in communication with teachers and tools and forms of communication with the teaching community.

In the conditions of total changes taking place in Ukrainian education due to the war. Each educational institution at its own discretion is looking for ways to preserve both the structure itself and its key component - the personnel corps.

The migration of teachers, mass transitions to the online format destroyed traditional forms of communication, broke ties.

The search for tools is actively underway, thanks to which it is possible to preserve the ties of teachers with the educational institution, not to lose the elements of communication and mutual relations.

One of such tools can be a museum of the history of the educational institution, which is able to preserve, unite and provide grounds for joint activities.

Even before the beginning of the full-scale aggression of the Russian Federation against Ukraine, the museum initiated interesting educational and scientific projects.

The Museum of History of KhSU “NUA” tries not only to record events and preserve documents, but also to provide communication, support for all those who study and teach, broadcast traditions, build dialogue bridges, and conduct scientific research within the limits of its competence.

Key words: museum of the history of the educational institution, education, culture, cultural and educational environment, corporate culture, communication, teaching community.

В. П. Козиренко, С. І. Козиренко

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ І ВИКЛАДАЧЕМ: НОВІ РОЛІ, ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Суттєві зміни у соціальній реальності, обумовлені впровадженням нових інформаційних технологій у суспільне життя, є вирішальними під час аналізу соціального та духовного стану суспільства. Однією з важливих функцій освіти є організація ефективної взаємодії між навчальним закладом та викладачем.

У статті розглядаються нові ролі, виклики та можливості впливу цифрових технологій на взаємозалежність між навчальним закладом та викладачем.

Сучасний освітній процес стрімко трансформується під впливом різноманітних факторів, серед яких ключову роль відіграють цифрові технології та зміна соціальних потреб. Це вимагає від навчальних закладів і викладачів переосмислення своїх традиційних ролей та налагодження нових форм взаємодії [1, с. 25]. Перехід від усталених вертикальних моделей до більш гнучких горизонтальних структур є неминучим кроком на шляху до ефективної та якісної освіти.

У минулому викладач сприймався як основний, а часто й єдиний, носій інформації. Його роль полягала у передачі знань, фактів і концепцій студентам. Навчальний процес був переважно лекційним, з акцентом на запам'ятовуванні матеріалу. Оцінювання часто зводилося до перевірки репродуктивних знань. Взаємодія між викладачем і студентами була переважно вертикальною, де викладач мав домінуючу роль. Студенти були пасивними реципієнтами інформації, їхній голос часто не враховувався. Навчальний план і методики викладання розроблялися “згори”, без активної участі викладачів. Викладачі часто були обмежені у виборі навчальних матеріалів та методик.

Сучасна епоха цифрових технологій кардинально змінює освітній процеси, вимагаючи від викладачів переосмислення своєї традиційної ролі. Штучний інтелект [2, с. 11], Інтернет та різноманітні цифрові інструменти зробили знання більш доступними, а методи навчання — інтерактивними та персоналізованими. У цих умовах викладач перестає бути єдиним “джерелом знань” і перетворюється на фасилітатора, ментора та провідника у світі інформації (від “транслятора знань” до “організатора навчання”). Традиційна роль викладача як лектора, що передає готові знання, стає менш актуальною. Викладач стає організатором навчального процесу, створюючи умови для активного навчання та дослідження. Акцент переноситься на розвиток критичного мислення, аналітичних навичок та здатності до самостійного навчання.

Викладач допомагає студентам орієнтуватися у великому обсязі інформації, вибирати релевантні джерела та критично їх оцінювати. Викладач створює навчальне середовище, де